

ОСОБЕННОСТИ ВЛИЯНИЯ ГЛОБАЛИЗАЦИИ НА КУЛЬТУРНЫЙ И ЦИФРОВОЙ АСПЕКТЫ НАЦИОНАЛЬНОЙ ГОСУДАРСТВЕННОСТИ

ДЖОНОНОВ САЙДАМИР

Профессор кафедры политологии и международных отношений МУТПТ

ГОЛИБ ДЖОВИДОН АМИНДЖОН

Соискатель кафедры дипломатии и международных отношений АГУ при Президенте Республики Таджикистан

В статье рассматриваются особенности влияния глобализации на культурные и цифровые аспекты государственного суверенитета. В свете этого выявляются механизмы и способы сохранения “культурного и цифрового суверенитета”, т.е. основных символических ориентиров, языка, системы образования, исторической памяти и символов государственности, весьма необходимых для обеспечения устойчивости культурного пространства, национального самосознания и социального порядка в каждом национальном государстве. Подчеркивается, что наряду с трансформацией культуры особую тревогу вызывает цифровая глобализация, т.е. цифровые коммуникационные платформы и информационные сети, создающие новые инфраструктурные условия для распространения иных культурных ценностей в пространстве, национальной государственности.

Ключевые слова: культура, глобализация, суверенитет, политика, нация, система, цифровой, транснациональный государство, компания, коммуникативная, инфраструктура, ценности, сеть, пространство, самосознание, трансформация, экономика, политика, социокультурный.

Abstract. *The article examines the particular impact of globalization on the cultural and digital aspects of state sovereignty, and proposes mechanisms and methods for preserving “cultural and digital sovereignty,” i.e., the main symbolic guidelines, language, education system, historical memory, and symbols of statehood, which are essential for ensuring the sustainability of the cultural space of national self-awareness and social order in each nation state. It is emphasized that, alongside the transformation of culture, digital globalization is of particular concern, i.e. digital communication platforms and information networks that create new infrastructure conditions for the dissemination of other cultural values in space and national statehood.*

Keywords: *culture, globalization, sovereignty, politics, nation, system, digital transnational, state, company, communication, infrastructure, values, network, space, self-awareness, transformation, economics, politics, socio-cultural.*

В современной политологической и социологической литературе глобализация рассматривается как один из ключевых процессов, определяющих структурную трансформацию современного мира и оказывающих устойчивое воздействие на экономические, политические и социокультурные отношения. В рамках данного подхода Д. Хелд и его соавторы характеризуют глобализацию как: «процесс (или совокупность процессов), который воплощает трансформацию пространственной организации социальных отношений и взаимодействий» [22, 8], указывая на то, что данные изменения выражаются в расширении, углублении и ускорении трансграничных связей. Существенным уточнением к такому пониманию является тезис о многоаспектном характере глобализации. По замечанию Э. Гидденса: «глобализация является политической, технологической и культурной, равно как и экономической» [6, 27], что принципиально

ОФ “Международный научно-исследовательский центр “Endless Light in Science”

исключает возможность её интерпретации в рамках одного аналитического измерения. Тем самым глобализация предстает как сложный и внутренне дифференцированный процесс, задающий теоретико-методологическую основу для анализа трансформации национальной государственности и механизмов реализации суверенитета в условиях глобальных взаимозависимостей.

Наряду с этим в научном дискурсе по-прежнему отсутствует единое и общепринятое определение глобализации, что объясняется как многообразием форм её проявления, так и различиями в теоретических и методологических подходах к её осмыслению. Так, Я. А. Шолте, анализируя основные направления исследований глобализации, акцентирует внимание на концептуальной неоднозначности данного понятия, отмечая, что сам термин «глобализация» со временем: «приобрёл различные значения для разных людей»[10,14]. Следовательно, глобализация выступает не как строго зафиксированная категория, а как предмет устойчивых научных дискуссий, в рамках которых исследователи по-разному выделяют экономические, политические, социокультурные либо институциональные аспекты глобализационных процессов, что отражает глубокую концептуальную дифференциацию подходов к анализу глобализации. Такая концептуальная неоднозначность требует аналитической осторожности при использовании понятия глобализации и одновременно позволяет методологически обосновать его разложение на отдельные аспекты.

Исходя из обозначенной неоднородности и концептуальной сложности глобализации, в современной политологической литературе всё более утверждается подход, рассматривающий данный процесс как совокупность взаимосвязанных, но аналитически различимых измерений. В отличие от теоретических определений глобализации, направленных на раскрытие её сущности и ключевых характеристик, многоаспектный подход ориентирован прежде всего на методологическое упорядочение анализа данного процесса. Такой многоаспектный взгляд позволяет избежать редукции глобализации к одному доминирующему фактору - прежде всего экономическому - и учитывать разнообразие механизмов, через которые глобализационные процессы воздействуют на общественное и политическое развитие. Экономические, политические, социокультурные и технологические компоненты глобализации развиваются не изолированно, а во взаимном переплетении, усиливая и модифицируя действие друг друга. В этом смысле аналитическое разграничение отдельных аспектов глобализации носит не описательный, а методологический характер и служит инструментом более точного анализа трансформаций, происходящих на уровне национальных государств. Применение подобного подхода позволяет выявить специфические каналы и формы воздействия глобализации на государственность, не утрачивая при этом целостного понимания данного процесса. Среди различных измерений глобализации особое внимание придаётся её культурный и цифровой аспекты, поскольку именно в этих сферах глобализационные процессы приобретают идейно – ценностные формы.

Культурная глобализация проявляется прежде всего через транснациональные культурные и медиапотоки, обеспечивающие распространение символов, образов и смыслов за пределы национальных границ. Эти процессы имеют значение как для культурной динамики, так и для функционирования национальной государственности, поскольку затрагивают символические основания коллективной идентичности. При этом культура всё в меньшей степени существует как замкнутое пространство, связанное только с территорией отдельного государства. Как подчёркивает А. Аппадурай, современная глобальная культурная среда формируется не как единое и однородное целое, а напротив, как совокупность различных потоков, включающих миграцию населения, распространение медиаобразов и циркуляцию идеологических представлений [2, 27-36]. Особую роль в этом процессе играют медиапотоки, поскольку они обеспечивают широкое распространение культурного контента и формируют новые образы, нарративы и модели восприятия. В результате национальные культурные формы оказываются

включенными в более широкий круг глобальных взаимодействий, а символическое пространство становится более подвижным и разнообразным. Именно это создаёт основу для последующей детерриториализации культуры.

Указанные изменения отражаются прежде всего в трансформации самого культурного пространства. Расширение транснациональных медийных и коммуникационных сетей приводит к тому, что производство и циркуляция культурных смыслов всё меньше ограничиваются территориальными рамками государства и всё чаще выходят за пределы национальных границ. Соответственно культура всё меньше оказывается привязанной к одному государственному пространству. Подобное изменение обычно описывается понятием детерриториализации культуры. Речь идёт не о полном исчезновении территориального измерения, а о постепенном ослаблении его определяющей роли. В интерпретации того же А. Аппадуря глобальные культурные потоки формируют так называемые «воображаемые миры» - системы образов и представлений, которые могут существовать рядом с национальными рамками, но не ограничиваются ими [2, 33- 36]. При таком развитии культурных процессов государство уже не обладает прежней исключительной возможностью формировать и воспроизводить культурные коды и символические ориентиры общества. Символическое пространство становится более сложным и многослойным. В нём одновременно действуют национальные, региональные и глобальные уровни культуры. Такое усложнение культурной среды неизбежно отражается и на процессах формирования национальной идентичности, что делает проблему её устойчивости значительно более сложной.

Детерриториализация символического пространства и усиление транснациональных потоков неизбежно отражаются на формировании национальной идентичности. Когда символическое пространство уже не совпадает полностью с границами государства, то меняются и условия, в которых складывается представление о принадлежности к нации. В таких условиях особое значение приобретает вопрос о том, каким образом формируется и поддерживается национальная идентичность. Б. Андерсон показал, что нация существует прежде всего, как воображаемое сообщество. Её единство поддерживается через общие исторические образы, язык, систему образования и формы публичной коммуникации [1, 37-46]. Однако, в современном глобальном контексте эти элементы уже не формируются исключительно внутри национального пространства, а всё чаще взаимодействуют с внешними культурными влияниями и включаются в более широкий культурный обмен. Это приводит к тому, что национальные нарративы перестают быть единственным основанием коллективной идентичности. Они сосуществуют с другими формами самоидентификации - культурными, религиозными, региональными или даже глобальными. В случае усиления транснациональных культурных потоков национальная идентичность всё чаще оказывается результатом взаимодействия различных культурных влияний. В этом отношении важен подход С. Холла, который рассматривает идентичность не как фиксированную сущность, а как процесс, постоянно формирующийся и переосмысливаемый [7, 222- 227]. По мере того как символическое пространство становится более открытым и разнообразным, поддержание устойчивой национальной идентичности превращается в более сложную задачу. Поэтому изменения культурной среды приобретают значение как для культуры, так и для устойчивости национальной государственности.

Изменение символического пространства и усложнение процессов формирования идентичности часто рассматриваются через призму культурной стандартизации. Под этим обычно понимается распространение схожих моделей потребления, коммуникации и образа жизни в разных странах. Однако такое объяснение отражает лишь часть происходящих процессов. Глобальные культурные влияния редко заменяют местные традиции полностью. На практике они взаимодействуют с ними и постепенно трансформируют их. По этой причине, Р. Робертсон обращает внимание на то, что глобализацию нельзя понимать только как

распространение универсальных культурных образцов. Она предполагает постоянное взаимодействие глобального и локального уровней [9, 173-175]. Этот процесс получил название «глокализация». Его суть состоит в том, что глобальные культурные формы адаптируются к конкретным культурным условиям и получают в них новое содержание. Следовательно, локальные культуры не исчезают, а переосмысливаются и воспроизводятся в изменённом виде. Для национальных государств это означает необходимость адаптации культурной политики к условиям одновременного действия глобальных и локальных культурных процессов. Поэтому говорить об исчезновении культурного разнообразия было бы упрощением. В одних случаях усиливаются сходные культурные модели, в других - возрастает интерес к локальным традициям как способу сохранить самобытность. Такая ситуация означает, что культурная политика национальных государств не может строиться исключительно на защите от внешнего влияния. Гораздо важнее способность государства учитывать эти процессы и направлять их в рамках собственной культурной стратегии.

Изменения культурной среды, сопровождающие глобализацию, придают культурному измерению особое значение для устойчивости национальной государственности. В этих условиях возникает вопрос о том, каким образом государства способны сохранять внутреннюю культурную целостность. Именно в этом контексте в научной литературе всё чаще используется понятие культурного суверенитета. Здесь не говорится о культурной изоляции или отказе от внешних влияний, а скорее, имеется в виду способность государства поддерживать общие символические ориентиры, которые обеспечивают внутреннюю интеграцию общества. Важную роль в обеспечении такой символической интеграции играет культурная память. Как показывает Я. Ассман, культурная память закрепляет представления общества о прошлом и способствует формированию коллективной идентичности. Через систему образования, памятные практики и другие формы публичной культуры государство участвует в сохранении и передаче этих представлений, формируя устойчивые символические ориентиры коллективной памяти [14, 56-65]. В этой связи государство становится одним из ключевых участников сохранения и передачи культурной памяти - через систему образования, мемориальную политику и другие символические практики. Развивая данную проблематику, А. Ассман обращает внимание на различие между памятью и историческим знанием. История стремится к критическому анализу прошлого, тогда как память связана с его ценностным осмыслением и включением в коллективные нарративы, вследствие чего она неизбежно приобретает политическое измерение [3, 150-156]. В современной культурной среде культурный суверенитет проявляется прежде всего в способности государства сохранять влияние на основные символические ориентиры общества. Это позволяет поддерживать устойчивость национальной идентичности и внутреннее единство политического сообщества.

В этом контексте возрастает значение тех механизмов, через которые государство влияет на символическое пространство общества. Речь идёт не только об административных инструментах. Государство также формирует символические ориентиры — через язык, систему образования, историческую память и культурную политику. П. Бурдьё обращал внимание на то, что язык и институциональные формы коммуникации играют важную роль в поддержании социального порядка. Через них закрепляются признанные нормы и формируется символическое признание власти [4, 37-45]. Не менее значимы и государственные символы, которые участвуют в формировании национальной идентичности и исторической политики [19, 7-15]. Особое место в этом процессе занимает языковая политика. Она позволяет поддерживать устойчивость культурной среды и общественной коммуникации в условиях глобализации. [21, 20-24]. В таджикской научной традиции культурная политика также рассматривается как деятельность государства, направленная на сохранение целостности культурного пространства и укрепление национального самосознания [20, 15-17]. Однако сами условия культурной коммуникации

постепенно меняются. Расширение сетевого общества усиливает роль цифровых каналов распространения информации. Всё более заметное влияние начинают оказывать глобальные цифровые платформы и информационные системы [5, 469-475]. Поэтому влияние государства на символическое пространство сегодня во многом зависит от технологической среды. Таким образом, цифровое измерение глобализации становится самостоятельным фактором трансформации современной государственности. В отличие от предыдущих этапов культурной глобализации, цифровые коммуникационные платформы создают новые инфраструктурные условия для распространения символов и смыслов.

Цифровизация в современной фазе глобализации проявляется не как внешнее технологическое сопровождение экономических, политических и культурных процессов, а как изменение самой среды их осуществления. Если на предыдущих этапах глобализация ассоциировалась прежде всего с расширением трансграничных потоков товаров, капитала и идей, то в начале XXI века центральное значение приобретают цифровые сети и потоки данных, задающие новую плотность и скорость глобальной взаимосвязанности. Именно поэтому А. Н. Чумаков подчёркивает, что: «по существу глобализация и цифровизация – это два параллельных и в то же время тесно взаимосвязанных процесса планетарного масштаба» [24, 39]. Данное понимание позволяет рассматривать цифровизацию не изолированно, а как продолжение и одновременно углубление глобализационных тенденций. В концепции М. Кастельса становление сетевого общества связано с переходом к форме социальной организации, в которой информационные сети становятся базовой структурой координации взаимодействий [5, 442-445]. По мере роста трансграничных потоков данных, зафиксированного в международных аналитических докладах, цифровая инфраструктура всё более заметно влияет на характер экономических обменов, политической коммуникации и культурного производства [12, 70-72]. В результате цифровая глобализация не отменяет ранее рассмотренные экономические, политические и культурные механизмы, но изменяет их масштаб, скорость и конфигурацию взаимодействия.

Развитие цифровой глобализации привело к институционализации цифровой инфраструктуры в форме платформ. Если сетевые коммуникации создают среду глобальной взаимосвязанности, то именно платформы структурируют эту среду, определяя порядок доступа к рынкам, каналам коммуникации и потокам данных. Дж. ван Дейк, Т. Пул и М. де Вал рассматривают данный процесс как «платформизацию» общества, подчёркивая, что цифровые платформы постепенно превращаются в базовые посреднические структуры, через которые осуществляется координация социальных и экономических взаимодействий. Тем самым платформа выступает не просто технологическим инструментом, а инфраструктурной формой организации современной глобальной среды.

Экономическая логика платформ раскрывается в работах Н. Срничека, который характеризует их как особую бизнес-модель, основанную на систематическом сборе и обработке данных, обеспечивающей формирование сетевых эффектов и тенденцию к концентрации рыночной власти [11, 43-50]. В этом контексте платформа стремится занять позицию центрального посредника, через которого проходят ключевые информационные и транзакционные потоки. В. А. Головин, анализируя феномен платформенной экономики, также указывает на изменение самой логики рыночной координации, при которой платформа становится пространством установления правил взаимодействия акторов [17, 25-27]. В результате цифровые платформы оказываются в положении, позволяющем им влиять на распределение ресурсов и доступ к данным, что подготавливает переход к анализу алгоритмического и информационного измерения цифровой власти.

Институционализация платформенной экономики сопровождается превращением данных в стратегический ресурс цифровой глобализации. Тот же Н. Срничек показывает, что в основе

платформенной модели лежит систематическое извлечение и накопление данных, и именно они становятся «сырьём» современной цифровой экономики и условием её масштабирования [11, 43-47]. Однако важно отметить, что речь идёт не о «нематериальном» ресурсе. Сбор и обработка данных требуют устойчивой инфраструктуры - от устройств фиксации до вычислительных мощностей и алгоритмов, обеспечивающих сортировку, сопоставление и прогнозирование [11, 27-29]. Поэтому контроль над данными в цифровой среде практически неизбежно означает контроль над инфраструктурой их производства и анализа.

Эта зависимость особенно отчётливо проявляется на трансграничном уровне. В докладе ЮНКТАД подчёркивается, что преимущество получают те субъекты, которые способны не только извлекать, но и глубоко обрабатывать данные, присваивая основную долю создаваемой стоимости [12, 70-79]. Отсюда вытекает структурная асимметрия: государства и компании, не располагающие сопоставимыми инфраструктурными возможностями, оказываются включёнными в цифровую экономику на менее выгодных условиях и вынуждены ориентироваться на внешние центры обработки данных и платформенные экосистемы.

Сосредоточение больших массивов данных в руках ограниченного числа акторов меняет распределение власти в цифровой среде. Накопленные данные позволяют не только фиксировать цифровую активность, но и выявлять устойчивые поведенческие закономерности. На этой основе формируются алгоритмические механизмы прогнозирования и коррекции действий пользователей. Ш. Зубофф связывает данный процесс с развитием систем предиктивного управления, в рамках которых поведенческие данные используются для настройки цифровых сред и формирования предпочтений [13, 246-153]. В результате власть всё чаще проявляется не в форме прямых запретов, а через управление вероятностями и архитектурой выбора. В этой связи показательно замечание О. В. Гавриленко о том, что: «машины формируют (задают) поведение человека, автоматизируя процессы, все это приводит к появлению нового типа власти - власти “инструментальной” [16, 155]. Таким образом, алгоритмы в цифровой глобализации выступают не нейтральным «инструментом обработки», а механизмом, который структурирует доступ, видимость и порядок взаимодействий, создавая новые контуры зависимости государств и обществ от транснациональных цифровых инфраструктур. Подобная концентрация цифровой инфраструктуры означает, что государства всё чаще оказываются включёнными в системы, правила функционирования которых определяются вне их прямого контроля

Цифровое измерение глобализации принципиально отличается от предыдущих этапов прежде всего характером распределения контроля над информационной инфраструктурой. Если индустриальные формы взаимозависимости были связаны главным образом с перемещением товаров и капитала, то в цифровую эпоху ключевым ресурсом становятся данные и каналы их обработки. По данным UNCTAD, значительная часть трансграничных потоков данных и капитализации цифровых компаний сосредоточена в ограниченном числе государств и корпораций [12, 45-52]. Такая концентрация не является лишь показателем рыночного успеха: она означает, что условия доступа к цифровым сервисам и архитектура информационного обмена во многом определяются акторами, находящимися вне национальной юрисдикции, что объективно сужает возможности самостоятельного регулирования.

Эта зависимость становится более понятной при анализе платформенной логики цифровой экономики. Н. Срничек показывает, что современные цифровые платформы выступают инфраструктурными посредниками, формирующими правила взаимодействия и контролирующими доступ к данным [11, 43-50]. Иначе говоря, речь идёт не только о технологическом посредничестве, но и о перераспределении структурной власти. В такой конфигурации контроль над данными превращается в инструмент влияния на экономические и коммуникационные процессы. Ш. Зубофф обращает внимание на то, что цифровые корпорации выстраивают механизмы систематического извлечения поведенческих данных, формируя новую

модель власти, основанную на прогнозировании и коррекции поведения [13, 75-80]. В этом смысле цифровая инфраструктура начинает затрагивать не только сферу экономики, но и контуры публичного пространства, что неизбежно отражается на возможностях государства поддерживать нормативные и институциональные рамки.

В совокупности обозначенные процессы ставят вопрос о цифровом суверенитете как специфическом измерении современного государственного суверенитета. В ряде исследований подчёркивается, что контроль над цифровой инфраструктурой и стратегически значимыми данными становится условием сохранения управленческой автономии [18, 209-216]. П.Н. Астапенко указывает, что утрата такого контроля способна существенно ограничить возможности государства по обеспечению национальной безопасности и проведению самостоятельной политики в интернет-пространстве [15, 27-33]. Тем самым цифровая глобализация формирует новую форму зависимости, в которой степень суверенности определяется не столько формальными правовыми атрибутами, сколько реальными возможностями влиять на инфраструктуру данных, алгоритмические механизмы и сетевые коммуникации.

Таким образом, анализ различных измерений глобализации позволяет рассматривать её не как единый и однородный процесс, а как совокупность взаимосвязанных трансформаций, происходящих в экономической, политической, культурной и цифровой сферах. Экономическое измерение глобализации проявляется в расширении транснациональных рынков, росте мобильности капитала и усилении взаимозависимости национальных экономик, что изменяет условия осуществления экономической политики государств. Политический аспект связан с усложнением институциональной структуры международных отношений, развитием международных режимов и формированием многоуровневых механизмов координации, в рамках которых национальные государства всё чаще принимают решения в условиях внешних нормативных и институциональных ограничений. Культурное измерение глобализации выражается в расширении транснациональных культурных потоков и изменении символического пространства общества, что влияет на процессы формирования коллективной идентичности и придаёт особое значение культурной политике государства. Наконец, цифровая трансформация глобализации создаёт новую инфраструктурную среду глобального взаимодействия, в которой ключевую роль начинают играть сети передачи данных, цифровые платформы и алгоритмические механизмы обработки информации.

В совокупности указанные процессы не означают исчезновения национального государства или утраты им политической значимости. Напротив, они свидетельствуют о постепенном изменении условий функционирования государственности в системе глобальных взаимосвязей. Государство продолжает оставаться центральным институтом политической организации общества, однако его роль всё чаще определяется способностью адаптировать собственные институты и механизмы управления к динамике глобальных процессов. В этой связи исследование глобализации в её различных аспектах приобретает принципиальное значение для понимания того, каким образом изменяются формы реализации суверенитета и какие перспективы сохраняет национальная государственность в условиях современного мирового развития.

СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ

1. Anderson B. *Imagined Communities: Reflections on the Origin and Spread of Nationalism*. - London: Verso, 2006. - P. 6-7, 37-46.
2. Appadurai A. *Modernity at Large: Cultural Dimensions of Globalization*. - Minneapolis: University of Minnesota Press, 1996. - P. 27-36.
3. Assmann A. On the relationship between history and memory // *Historiografias*. - 2013 - №6 - P. 150-156.
4. Bourdieu P. *Language and Symbolic Power*. - Cambridge: Polity Press, 1991. - P. 37-45.
5. Castells M. *The Rise of the Network Society*. - 2nd ed. - Oxford: Blackwell, 2000. - P. 469-475.
6. Giddens A. *Runaway World: How Globalisation Is Reshaping Our Lives*. — London: Profile Books, 2002. — P. 27.
7. Hall S. *Cultural Identity and Diaspora // Identity: Community, Culture, Difference / ed. by J. Rutherford*. - London:
8. Lawrence & Wishart, 1990. - P. 222-227. № 3. С. 155.
9. Robertson R. *Globalization: Social Theory and Global Culture*. - London: Sage, 1992. - P. 173-175.
10. Scholte J. A. *Globalization: A Critical Introduction*. 2nd ed. — Basingstoke: Palgrave Macmillan, 2005. — P. 14. (Перевод автора).
11. Srnicek N. *Platform Capitalism*. Cambridge: Polity Press, 2017. P. 43–50.
12. UNCTAD. *Digital Economy Report 2021: Cross-border Data Flows and Development: For Whom the Data Flow*. Geneva: United Nations, 2021. P. 70–72.
13. Zuboff S. *The Age of Surveillance Capitalism*. New York: PublicAffairs, 2019. P. 63–75, 236–243.
14. Ассман Я. Культурная память: письмо, память о прошлом и политическая идентичность в высоких культурах древности. - М.: Языки славянской культуры, 2004. - С. 56-65.
15. Астапенко П.Н. Цифровой суверенитет как условие реализации государственного суверенитета в интернет-эпоху // *Закон и право*. 2022. № 9. С. 27—33.
16. Гавриленко О. В. Социальные технологии в эпоху «надзорного капитализма»: цифровизация и власть алгоритмов // *Вестник Московского университета. Серия 18. Социология и политология*. 2023. Т. 29.
17. Головин В. А. Платформенная экономика: подходы к определению и эффектам // *Вестник МОСИ*. — 2022. — № 2(8). — С. 25–27
18. Никонов В.А., Воронов А.С., Сажина В.А., Володенков С.В., Рыбакова М.В.
19. Саушкина М. С. К вопросу о месте государственной символики в исторической политике // *Российский социально-гуманитарный журнал*. - 2025. - № 2 - С. 7-15.
20. Сулаймонзода М. М. Сиёсати фарҳангии давлат: масъалаҳои назариявӣ // *Паёми Донишгоҳи миллии Тоҷикистон*. - 2021. - № 4. - С. 15-17.
21. Сулейменова Э. Д. Глобализация и языковая политика // *Век глобализации*. - 2020. - № 4 (36). - С. 20-24.
22. Хелд Д., Макгрю Э., Гольдблатт Д., Перратон Дж. *Глобальные трансформации: Политика, экономика, культура / пер. с англ.* — М.: Практика, 2004. — С. 18.
23. Цифровой суверенитет современного государства // *Вестник Томского государственного университета. Философия. Социология. Политология*. - 2021. - № 60 - С. 209-216
24. Чумаков А. Н. Глобализация и цифровизация: кумулятивный эффект и социальные последствия // *Век глобализации*. 2021. № 8. С. 39.